

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$" não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 1 até 10 de 174

Página 1 de 18

1ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0802675-22.2024.8.19.0206](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA - Julgamento: 19/12/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

DECISÃO MONOCRÁTICA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COBRADOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REFATURAMENTO. LIGHT. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PROFERIDA SEM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS PROBATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COBRADOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

2. PARTE AUTORA ALEGA COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO CONSUMO REAL, REQUER REVISÃO DAS FATURAS, REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, INDENIZAÇÃO POR DANOS

Fechar

DECISÃO MONOCRÁTICA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COBRADOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REFATURAMENTO. LIGHT. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PROFERIDA SEM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS PROBATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU **IMPROCEDENTES** OS PEDIDOS EM AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COBRADOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 2. PARTE AUTORA ALEGA COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO CONSUMO REAL, REQUER REVISÃO DAS FATURAS, REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA SEM DECISÃO SANEADORA E SEM MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA E DE APRECIÇÃO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, ENSEJANDO A NULIDADE DA SENTENÇA. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O JUIZ DEVE APRECIAR EXPRESSAMENTE OS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADOS PELAS PARTES, ESPECIALMENTE EM DEMANDAS QUE ENVOLVEM CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. 6. A AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA E DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA, EM AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. 7. A ANULAÇÃO DA SENTENÇA SE IMPÕE PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, COM APRECIÇÃO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS E PROLAÇÃO DE DECISÃO SANEADORA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSEGUIMENTO, COM APRECIÇÃO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS E PROLAÇÃO DE DECISÃO SANEADORA, DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 19/12/2025 - Data de Publicação: 08/01/2026 (*)

2ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0819727-72.2023.8.19.0042](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARGARET DE OLIVARES VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 25/09/2025 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PUBLICO

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. Execução individual de sentença de ação coletiva proposta por sindicato, na qualidade de substituto processual, objetivando a liquidação e execução de reajuste salarial deferido em ação civil pública. As execuções individuais derivadas de sentença coletiva guardam conexão com a demanda coletiva originária, razão pela qual a competência para julgamento dos recursos relacionados deve ser da Câmara que recebeu o primeiro recurso no processo coletivo, configurando-se prevenção, conforme art. 930, parágrafo único, do CPC. Considerando a prevenção da Primeira Câmara de Direito Público, esta deve processar e julgar o recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu a execução individual. Declínio da competência para a Primeira Câmara de Direito Público, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade na apreciação dos recursos relacionados à execução da sentença coletiva. RECURSO SUBMETIDO À CÂMARA COMPETENTE, NOS TERMOS EXPOSTOS.
(0819727-72.2023.8.19.0042 - APELAÇÃO. Des(a). MARGARET DE OLIVEAS VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 25/09/2025 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. Execução individual de sentença de ação coletiva proposta por sindicato, na qualidade de substituto processual, objetivando a liquidação e execução de reajuste salarial deferido em ação civil pública. As execuções individuais derivadas de sentença coletiva guardam conexão com a demanda coletiva originária, razão pela qual a competência para julgamento dos recursos relacionados deve ser da Câmara que recebeu o primeiro recurso no processo coletivo, configurando-se prevenção, conforme art. 930, parágrafo único, do CPC. Considerando a prevenção da Primeira Câmara de Direito Público, esta deve processar e julgar o recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu a execução individual. Declínio da competência para a Primeira Câmara de Direito Público, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade na apreciação dos recursos relacionados à execução da sentença coletiva. RECURSO SUBMETIDO À CÂMARA COMPETENTE, NOS TERMOS EXPOSTOS.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 25/09/2025 - Data de Publicação: 29/09/2025

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 16/12/2025 - Data de Publicação: 07/01/2026 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

3ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0823019-52.2023.8.19.0208](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CESAR FELIPE CURY - Julgamento: 15/12/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. Caso em análise:

Apelação cível interposta pela concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais e declarando a nulidade de cobranças, sem oportunizar a produção da prova pericial expressamente requerida pelo autor.

II. Questão em discussão:

Verifica-se se o indeferimento da prova técnica pericial, regularmente pleiteada pelo autor, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. I. Caso em análise: Apelação cível interposta pela concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais e declarando a nulidade de cobranças, sem oportunizar a produção da prova pericial expressamente requerida pelo autor. II. Questão em discussão: Verifica-se se o indeferimento da prova técnica pericial, regularmente pleiteada pelo autor, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. Razões de decidir: O direito à produção de provas constitui garantia constitucional, sendo vedado ao juízo indeferi-lo sem fundamentação idônea, especialmente quando a prova requerida é pertinente e capaz de influenciar no convencimento. No caso, a controvérsia envolve alegações de adulteração do hidrômetro, irregularidade na medição do consumo, inadimplência do consumidor e aplicação de multa por suposta violação ao corte realizado, questões que demandam análise técnica especializada. A prova pericial foi requerida pelo autor e indeferida pelo juízo sentenciante, em afronta ao art. 370 do CPC, ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se, ainda, o princípio da verdade real, que orienta a atividade jurisdicional para que a decisão reflita a realidade dos fatos, especialmente em demandas de natureza técnica. IV. Dispositivo e tese: Recurso prejudicado. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para realização da prova pericial requerida, garantindo-se o **devido processo legal**.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 15/12/2025 - Data de Publicação: 18/12/2025 (*)

4ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES - Julgamento: 11/12/2025 - DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, apesar de reconhecer na fundamentação a ausência de abusividade contratual e a inviabilidade da reconvenção, julgou procedentes os pedidos reconventionais, apresentando contradição insanável entre fundamentação e dispositivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença configura vício de error in procedendo a justificar a sua anulação, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A coerência lógica entre fundamentação e dispositivo é requisito essencial da sentença, cuja ausência implica nulidade, conforme o art. 489, II e III, do CPC.

Fechar

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, apesar de reconhecer na fundamentação a ausência de abusividade contratual e a inviabilidade da reconvenção, julgou procedentes os pedidos reconventionais, apresentando contradição insanável entre fundamentação e dispositivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença configura vício de error in procedendo a justificar a sua anulação, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A coerência lógica entre fundamentação e dispositivo é requisito essencial da sentença, cuja ausência implica nulidade, conforme o art. 489, II e III, do CPC. O magistrado reconhece expressamente a inexistência de cláusulas abusivas e a improcedência da reconvenção, mas, contraditoriamente, acolhe os pedidos reconventionais no dispositivo. A contradição configura error in procedendo insanável, tornando inviável a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, sob pena de supressão de instância. Necessidade de anulação de sentença proferida em desconformidade lógica entre fundamentação e dispositivo, por violação ao **devido processo legal**. IV. DISPOSITIVO Sentença anulada, de ofício.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 11/12/2025 - Data de Publicação: 18/12/2025 (*)

5ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ROSA MARIA CIRIGLIANO MANESCHY - Julgamento: 11/12/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada por consumidor que afirma ter contratado empréstimo no valor de R\$ 1.300,00, alegando, contudo, que o banco réu passou a realizar descontos indevidos em sua conta corrente sob diversas rubricas. O autor pleiteia a devolução dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau atendeu aos requisitos de fundamentação exigidos pelos arts. 489, § 1º, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal.

Fechar

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Ação ajuizada por consumidor que afirma ter contratado empréstimo no valor de R\$ 1.300,00, alegando, contudo, que o banco réu passou a realizar descontos indevidos em sua conta corrente sob diversas rubricas. O autor pleiteia a devolução dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau atendeu aos requisitos de fundamentação exigidos pelos arts. 489, § 1º, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 489, § 1º, do CPC/2015 impõe ao julgador o dever de fundamentar a decisão com base nos elementos concretos do caso, sendo inválida a sentença que se limita à reprodução de trechos do laudo pericial ou de dispositivos legais, sem análise crítica das provas e dos argumentos das partes. O art. 93, IX, da Constituição Federal assegura que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, como corolário do princípio do **devido processo legal** e da garantia da ampla defesa. No caso concreto, o laudo pericial apontou a ausência de todos os contratos e extratos bancários necessários à completa análise dos descontos, observando que as estimativas foram feitas com base em demonstrativos unilaterais do banco. o juízo de origem limitou-se a transcrever trecho do laudo, sem esclarecer quais contratos foram efetivamente firmados, tampouco se houve renegociações válidas, omitindo-se quanto às questões essenciais levantadas na inicial e na contestação. A sentença carece de fundamentação adequada e específica, configurando error in procedendo, o que impõe sua anulação de ofício, por impossibilitar a apreciação do mérito recursal sem supressão de instância. Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC). IV. DISPOSITIVO Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 11/12/2025 - Data de Publicação: 18/12/2025 (*)

6ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0051548-88.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARGARET DE OLIVARES VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 01/07/2025 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PUBLICO

[X]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Repetição de indébito. ICMS. Valor pago sobre energia elétrica contratada e não utilizada pelo agravante. Decisão saneadora que defere a produção de prova pericial contábil e fixa como termo a quo dos cálculos os cinco anos anteriores ao ajuizamento do pedido em 7/12/2023. Pretensão do agravante de que os cálculos retroajam aos cinco anos anteriores ao ajuizamento de Mandado de Segurança, nº 0001575-97.2021.8.19.0003. Embora a sentença declaratória de inexistência de relação jurídico tributária seja causa de interrupção da prescrição, esta não tem efeitos patrimoniais retroativos para atingir parcelas vencidas em data anterior ao seu ajuizamento, como ocorre no presente pedido de restituição, que engloba as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores a sua propositura, assim, consideradas aquelas vencidas, inclusive, no curso do Mandado Segurança e nos dois anos anteriores. Decisão inquinada que não viola norma processual ou legal, nada a justificar sua desconstituição. Recurso desprovido.

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Repetição de indébito. ICMS. Valor pago sobre energia elétrica contratada e não utilizada pelo agravante. Decisão saneadora que defere a produção de prova pericial contábil e fixa como termo a quo dos cálculos os cinco anos anteriores ao ajuizamento do pedido em 7/12/2023. Pretensão do agravante de que os cálculos retroajam aos cinco anos anteriores ao ajuizamento de Mandado de Segurança, nº 0001575-97.2021.8.19.0003. Embora a sentença declaratória de inexistência de relação jurídico tributária seja causa de interrupção da prescrição, esta não tem efeitos patrimoniais retroativos para atingir parcelas vencidas em data anterior ao seu ajuizamento, como ocorre no presente pedido de restituição, que engloba as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores a sua propositura, assim, consideradas aquelas vencidas, inclusive, no curso do Mandado Segurança e nos dois anos anteriores. Decisão inquinada que não viola norma processual ou legal, nada a justificar sua desconstituição. Recurso **desprovido**.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 01/07/2025 - Data de Publicação: 03/07/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 11/09/2025 - Data de Publicação: 15/09/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 11/12/2025 - Data de Publicação: 15/12/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

7ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0071361-04.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS - Julgamento: 11/12/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIARES. DECISÃO QUE DESCONSIDERA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DETERMINA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REABERTURA INDEVIDA DE PROCESSO ARQUIVADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença já extinta e arquivada, reconsiderou decisão anterior e determinou, com base em novos laudos médicos, o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar no prazo de 48 horas, sob pena de penhora. A agravante sustenta que a decisão violou os limites da coisa julgada, extrapolou o título executivo judicial e afrontou a jurisprudência consolidada quanto à inexistência de obrigação contratual e legal de fornecimento de medicamentos domiciliares fora das hipóteses legais excepcionais.

Fechar

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIARES. DECISÃO QUE DESCONSIDERA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DETERMINA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REABERTURA INDEVIDA DE PROCESSO ARQUIVADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I - CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença já extinta e arquivada, reconsiderou decisão anterior e determinou, com base em novos laudos médicos, o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar no prazo de 48 horas, sob pena de penhora. A agravante sustenta que a decisão violou os limites da coisa julgada, extrapolou o título executivo judicial e afrontou a jurisprudência consolidada quanto à inexistência de obrigação contratual e legal de fornecimento de medicamentos domiciliares fora das hipóteses legais excepcionais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de origem poderia, nos autos de processo extinto e arquivado com trânsito em julgado, proferir nova decisão determinando obrigação de fazer relativa a fatos supervenientes, mediante reativação do cumprimento de sentença sem ajuizamento de nova ação própria. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo originário encontrava-se extinto com trânsito em julgado e devidamente arquivado, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem interposição de recurso. 4. A nova decisão, proferida após requerimento do exequente, reabriu indevidamente o feito, contrariando os princípios da coisa julgada, do **devido processo legal** e da segurança jurídica, caracterizando vício de procedimento. 5. Eventuais fatos supervenientes ao trânsito em julgado devem ser discutidos em nova ação autônoma, observando-se o contraditório e a ampla defesa, sendo incabível sua apreciação em sede de cumprimento de sentença extinto. 6. A jurisprudência reconhece que a ampliação dos efeitos de decisão judicial após o trânsito em julgado, sem ação própria, implica violação à coisa julgada e nulidade processual por error in procedendo. 7. Reconhecida a nulidade da decisão por vício formal, deve ela ser anulada de ofício, ficando prejudicado o exame do mérito do agravo de instrumento. IV - DISPOSITIVO 8. Decisão agravada anulada de ofício. Recurso prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJ/RJ, Apelação Cível nº 0806413-89.2022.8.19.0205, Des. Carlos Fernando Potyguara Pereira, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 11/12/2025 - Data de Publicação: 16/12/2025 (*)

8ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0111798-20.2013.8.19.0029](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 10/12/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Magé. Extinção por falta de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito exequendo, na forma da Resolução 547 do CNJ e do art. 485, VI do CPC. Adoção do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido ao regime de repercussão geral nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, que firmou o entendimento de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. O plenário do STF fixou tal entendimento no Tema nº 1184, condicionando o ajuizamento do feito executivo aos seguintes requisitos: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, ressaltando a possibilidade dos entes federados de pedirem a suspensão do feito ao Juízo para a adoção das medidas previstas. Ausência de intimação da fazenda credora sobre a suspensão do feito para adoção das medidas previstas no Tema nº 1184. A aplicação do Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Magé. Extinção por falta de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito exequendo, na forma da Resolução 547 do CNJ e do art. 485, VI do CPC. Adoção do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido ao regime de repercussão geral nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, que firmou o entendimento de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. O plenário do STF fixou tal entendimento no Tema nº 1184, condicionando o ajuizamento do feito executivo aos seguintes requisitos: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, ressaltando a possibilidade dos entes federados de pedirem a suspensão do feito ao Juízo para a adoção das medidas previstas. Ausência de intimação da fazenda credora sobre a suspensão do feito para adoção das medidas previstas no Tema nº 1184. A aplicação do Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública sobre a suspensão ou prosseguimento da execução fiscal. A ausência de intimação viola o contraditório e o **devido processo legal**, ensejando a nulidade da sentença. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO, na forma do art. 932, inciso V, alíneas "a" e "b" do CPC.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 10/12/2025 - Data de Publicação: 16/12/2025 (*)

9ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0103959-11.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 05/12/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor. Ação revisional fundada em superendividamento. Petição inicial que controverte acerca do impacto global dos débitos imputados, referindo a situação de incapacidade financeira para o próprio sustento. Incidência do dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo contribuir para que os meios legais destinados a restaurar a execução saudável dos contratos sejam oportunizados ao consumidor. Observância do devido processo legal. Adequação da postulação a fim de que a controvérsia seja tratada nos moldes preconizados pelo art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Anulação da decisão recorrida e dos atos processuais subsequentes. Determinação de providências a serem observadas pelo juízo originário na condução do processo. Agravo prejudicado. Desconhecimento do recurso. (0103959-11.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 05/12/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor. Ação revisional fundada em superendividamento. Petição inicial que controverte acerca do impacto global dos débitos imputados, referindo a situação de incapacidade financeira para o próprio sustento. Incidência do dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo contribuir para que os meios legais destinados a restaurar a execução saudável dos contratos sejam oportunizados ao consumidor. Observância do **devido processo legal**. Adequação da postulação a fim de que a controvérsia seja tratada nos moldes preconizados pelo art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Anulação da decisão recorrida e dos atos processuais subsequentes. Determinação de providências a serem observadas pelo juízo originário na condução do processo. Agravo prejudicado. Desconhecimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 05/12/2025 - Data de Publicação: 11/12/2025 (*)

10ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0030287-79.2012.8.19.0208](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES - Julgamento: 04/12/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA. ¿ERROR IN PROCEDENDO¿ CARACTERIZADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. (0030287-79.2012.8.19.0208 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES - Julgamento: 04/12/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA. ¿ERROR IN PROCEDENDO¿ CARACTERIZADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 04/12/2025 - Data de Publicação: 10/12/2025 (*)

Página 1 de 18

Retornar

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$" não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 11 até 20 de 174

Página 2 de 18

11ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0039044-92.2019.8.19.0054](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - Julgamento: 04/12/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI. EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do ente municipal objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o feito com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação do Município anteriormente à sentença de extinção por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, em razão

Fechar

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI. EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação do ente municipal objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o feito com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação do Município anteriormente à sentença de extinção por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa, em razão da inércia do requerente para promover os atos e diligências que lhe incumbir, requer a intimação pessoal da parte autora. 4. A intimação pessoal, através do portal eletrônico, foi equivocadamente endereçada ao Município em si, quando, na verdade, deveria ter sido direcionada à Procuradoria do Município, órgão de sua representação judicial. 5. A ausência de intimação pessoal do Procurador da Fazenda Pública inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa, configurando erro in procedendo e violação ao **devido processo legal**. IV. DISPOSITIVO 6. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. _____ Dispositivo relevante citado: CPC, art.485, III, § 1º Jurisprudência relevante citada: Tema 508/STJ; TJRJ, Apelação 0041118-17.2022.8.19.0054, Rel. Des. Fernando Marques de Campos Cabral Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 19.11.2025; TJRJ, Apelação n. 0135805-59.2017.8.19.0054, Rel. Sérgio Seabra Varella, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24.10.2025; TJRJ, Apelação n. 0005718-78.2018.8.19.0054, Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Alberto Menezes Direito Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 09.06.2025.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 04/12/2025 - Data de Publicação: 10/12/2025 (*)

12ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0043476-57.2019.8.19.0054](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - Julgamento: 04/12/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI. EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra a sentença que extinguiu o feito executivo, na forma do art. 485, III do CPC, ao fundamento de que o Exequirente teria deixado de promover o andamento do processo, em que pese regularmente intimado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação do Município anteriormente à sentença de extinção por abandono da causa.

Fechar

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI. EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença que extinguiu o feito executivo, na forma do art. 485, III do CPC, ao fundamento de que o Exequirente teria deixado de promover o andamento do processo, em que pese regularmente intimado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação do Município anteriormente à sentença de extinção por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III do CPC, somente se legitima quando, previamente, houver intimação pessoal do autor, na forma do § 1º do referido dispositivo. 4. A intimação pessoal, através do portal eletrônico, foi equivocadamente endereçada ao Município em si, quando, na verdade, deveria ter sido direcionada à Procuradoria do Município, órgão de sua representação judicial. 5. A ausência de intimação pessoal do Procurador da Fazenda Pública inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa, configurando erro in procedendo e violação ao **devido processo legal**. IV. DISPOSITIVO E Tese 6. Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue execução fiscal por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do representante judicial do Município, dirigida à Procuradoria, nos termos do art. 269, § 3º, do CPC e do art. 25 da Lei n. 6.830/80. _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 269, § 3º e 485, III e § 1º, Lei n. 6.830/80, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Tema 508/STJ; TJRJ, Apelação n. 0041118-17.2022.8.19.0054, Rel. Des. Fernando Marques de Campos Cabral Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 19.11.2025; TJRJ, Apelação n. 0135805-59.2017.8.19.0054, Rel. Sérgio Seabra Varella, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24.10.2025; TJRJ, Apelação n. 0005718-78.2018.8.19.0054, Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Alberto Menezes Direito Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 09.06.2025.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 04/12/2025 - Data de Publicação: 10/12/2025 (*)

Privacidade - Todos

13ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174
[Versão para impressão](#)
[0017544-73.2018.8.19.0031](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 02/12/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Maricá. Extinção por falta de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito exequendo, na forma do artigo 485, VI do CPC. Adoção do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido ao regime de repercussão geral nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, que firmou o entendimento de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. O plenário do STF fixou tal entendimento no Tema nº 1184, condicionando o ajuizamento do feito executivo aos seguintes requisitos: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, ressalvando a possibilidade dos entes federados de pedirem a suspensão do feito ao Juízo para a adoção das medidas previstas. Ausência de intimação da fazenda credora sobre a suspensão do feito para adoção das medidas previstas no Tema nº 1184. A aplicação do Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Maricá. Extinção por falta de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito exequendo, na forma do artigo 485, VI do CPC. Adoção do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido ao regime de repercussão geral nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, que firmou o entendimento de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. O plenário do STF fixou tal entendimento no Tema nº 1184, condicionando o ajuizamento do feito executivo aos seguintes requisitos: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, ressalvando a possibilidade dos entes federados de pedirem a suspensão do feito ao Juízo para a adoção das medidas previstas. Ausência de intimação da fazenda credora sobre a suspensão do feito para adoção das medidas previstas no Tema nº 1184. A aplicação do Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública sobre a suspensão ou prosseguimento da execução fiscal. A ausência de intimação viola o contraditório e o **devido processo legal**, ensejando a nulidade da sentença. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO, na forma do art. 932, inciso V, alíneas "a" e "b" do CPC.

INTEIRO TEOR
[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 02/12/2025 - Data de Publicação: 10/12/2025 (*)
14ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174
[Versão para impressão](#)
[0817937-07.2022.8.19.0004](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES - Julgamento: 28/11/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Apelação. Descredenciamento de motorista por plataforma digital. Aplicativo de transporte de passageiros (Uber). Requisitos e procedimentos. Instauração de IRDR discussão sobre o tema. Suspensão. Cinge-se a controvérsia a determinar se é legítima a exclusão do autor do aplicativo Uber, fato que o impossibilita de exercer a atividade de motorista parceiro. A principal tese do autor é que teve seu acesso bloqueado ao aplicativo do qual era associado e prestava serviço de transportes de passageiros, sob a alegação de denúncias infundadas sobre seu comportamento e ausência de profissionalismo. Alega que foi sumariamente excluído da plataforma sem direito de defesa. Pleiteia seja a ré condenada a desbloquear seu acesso ao aplicativo, lucros cessantes e danos morais. Aduz a inexistência de previsão contratual que fundamentasse sua exclusão sem motivação, aviso prévio ou justificativa e questiona a sua expulsão sem o devido processo legal. Em que pese a situação do autor, a matéria encontra-se submetida ao regime de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), instaurado

Fechar

Apelação. Descredenciamento de motorista por plataforma digital. Aplicativo de transporte de passageiros (Uber). Requisitos e procedimentos. Instauração de IRDR discussão sobre o tema. Suspensão. Cinge-se a controvérsia a determinar se é legítima a exclusão do autor do aplicativo Uber, fato que o impossibilita de exercer a atividade de motorista parceiro. A principal tese do autor é que teve seu acesso bloqueado ao aplicativo do qual era associado e prestava serviço de transportes de passageiros, sob a alegação de denúncias infundadas sobre seu comportamento e ausência de profissionalismo. Alega que foi sumariamente excluído da plataforma sem direito de defesa. Pleiteia seja a ré condenada a desbloquear seu acesso ao aplicativo, lucros cessantes e danos morais. Aduz a inexistência de previsão contratual que fundamentasse sua exclusão sem motivação, aviso prévio ou justificativa e questiona a sua expulsão sem o **devido processo legal**. Em que pese a situação do autor, a matéria encontra-se submetida ao regime de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 0025421-84.2023.8.19.0000, para definição da obrigatoriedade de notificação prévia e contraditório na exclusão de motoristas de aplicativos. Nos termos do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, a admissão do IRDR impõe a suspensão dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão, com o objetivo de garantir a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência na prestação jurisdicional. A tese jurídica a ser firmada no referido IRDR possui potencial impacto direto sobre o deslinde da presente controvérsia, especialmente quanto à legalidade da suspensão do motorista e à configuração do dever de indenizar. A suspensão do feito, portanto, revela-se medida necessária e adequada, evitando decisões conflitantes e assegurando a observância da tese vinculante que vier a ser fixada. Suspensão do julgamento da presente apelação, nos termos do art. 982, I, do CPC, até o julgamento definitivo do IRDR, instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que versa sobre a obrigatoriedade de aviso prévio e contraditório na suspensão de motoristas de aplicativos. Suspensão do recurso.

INTEIRO TEOR
[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 28/11/2025 - Data de Publicação: 02/12/2025 (*)
15ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174
[Versão para impressão](#)
[0055123-07.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 27/11/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E APLICAÇÃO DE PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 129 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE À GENITORA. RECURSO INTERPOSTO PELA GENITORA. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE ENCAMINHAMENTO A TRATAMENTO PSICOLÓGICO (ART. 129, III, DO ECA) À GENITORA EM SEDE DE AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA COM O GENITOR, AMPARADA EM RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL E NA BOA ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REFORMA DA DECISÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO. (0055123-07.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 27/11/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E APLICAÇÃO DE PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 129 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE À GENITORA. RECURSO INTERPOSTO PELA GENITORA. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE ENCAMINHAMENTO A TRATAMENTO PSICOLÓGICO (ART. 129, III, DO ECA) À GENITORA EM SEDE DE AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA COM O GENITOR, AMPARADA EM RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL E NA BOA ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REFORMA DA DECISÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 27/11/2025 - Data de Publicação: 01/12/2025 (*)

16ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174[Versão para impressão](#)[0052936-26.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 27/11/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E APLICAÇÃO DE PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 129 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE À GENITORA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUÍZO A QUO. PERDA, EM PARTE, DO OBJETO RECURSAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE ENCAMINHAMENTO A TRATAMENTO PSICOLÓGICO (ART. 129, III, DO ECA) À GENITORA EM SEDE DE AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA COM O GENITOR, AMPARADA EM RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL E NA BOA ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA INFANTE. REFORMA DA DECISÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO. (0052936-26.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 27/11/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E APLICAÇÃO DE PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 129 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE À GENITORA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUÍZO A QUO. PERDA, EM PARTE, DO OBJETO RECURSAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE ENCAMINHAMENTO A TRATAMENTO PSICOLÓGICO (ART. 129, III, DO ECA) À GENITORA EM SEDE DE AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA COM O GENITOR, AMPARADA EM RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL E NA BOA ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA INFANTE. REFORMA DA DECISÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 27/11/2025 - Data de Publicação: 01/12/2025 (*)

17ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174[Versão para impressão](#)[0057740-05.2023.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA - Julgamento: 26/11/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUTOVISTORIA PREDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS OU INCONSTITUCIONALIDADE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 126/2003 E DECRETO MUNICIPAL Nº 37.426/2003 E LEI ESTADUAL Nº 6.400/2013. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PARA TRATAR DE DIREITO URBANÍSTICO, CONFORME ART. 24, INCISO I DA CRFB. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO REALIZADA UNICAMENTE POR EDITAL, COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA À EDITALÍCIA NO ART. 22, § 3º A 5º DA LEI ESTADUAL Nº 5.247/2009 E ARTS. 37/38 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.473/1979, ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 41.715/2009. PRECEDENTES DO STF E DO TJRJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (0057740-05.2023.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA - Julgamento: 26/11/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUTOVISTORIA PREDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS OU INCONSTITUCIONALIDADE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 126/2003 E DECRETO MUNICIPAL Nº 37.426/2003 E LEI ESTADUAL Nº 6.400/2013. COMPETÊNCIA

CONCORRENTE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PARA TRATAR DE DIREITO URBANÍSTICO, CONFORME ART. 24, INCISO I DA CRFB. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO REALIZADA UNICAMENTE POR EDITAL, COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA À EDITALÍCIA NO ART. 22, §§ 3º A 5º DA LEI ESTADUAL Nº 5.247/2009 E ARTS. 37/38 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.473/1979, ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 41.715/2009. PRECEDENTES DO STF E DO TJRJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 26/11/2025 - Data de Publicação: 28/11/2025 (*)

18ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0040146-53.2021.8.19.0031](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 25/11/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Maricá. Extinção por falta de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito exequendo, na forma do artigo 485, VI do CPC. Adoção do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido ao regime de repercussão geral nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, que firmou o entendimento de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. O plenário do STF fixou tal entendimento no Tema nº 1184, condicionando o ajuizamento do feito executivo aos seguintes requisitos: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, ressalvando a possibilidade dos entes federados de pedirem a suspensão do feito ao Juízo para a adoção das medidas previstas. Ausência de intimação da fazenda credora sobre a suspensão do feito para adoção das medidas previstas no Tema nº 1184. A aplicação do Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Maricá. Extinção por falta de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito exequendo, na forma do artigo 485, VI do CPC. Adoção do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido ao regime de repercussão geral nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, que firmou o entendimento de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. O plenário do STF fixou tal entendimento no Tema nº 1184, condicionando o ajuizamento do feito executivo aos seguintes requisitos: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, ressalvando a possibilidade dos entes federados de pedirem a suspensão do feito ao Juízo para a adoção das medidas previstas. Ausência de intimação da fazenda credora sobre a suspensão do feito para adoção das medidas previstas no Tema nº 1184. A aplicação do Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública sobre a suspensão ou prosseguimento da execução fiscal. A ausência de intimação viola o contraditório e o **devido processo legal**, ensejando a nulidade da sentença. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO, na forma do art. 932, inciso V, alíneas a e b do CPC.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 25/11/2025 - Data de Publicação: 02/12/2025 (*)

19ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0099936-22.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 24/11/2025 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1) Trata-se de recurso contra decisão que fixou alimentos provisórios em 100% do salário mínimo, no caso de vínculo empregatício e 20%, no caso de ausência daquele vínculo, devendo prevalecer o valor que for maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) Questão em discussão: saber se a decisão agravada foi fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) O dever de fundamentação da decisão judicial é uma garantia constitucional (art. 93, IX da CRFB/88) que funciona como verdadeiro operador do princípio da ampla defesa, na medida em que possibilita às partes conhecer o modo pelo qual o julgador interpretou e aplicou a lei ao caso concreto.
4) Assim, a decisão é nula por ausência de elemento essencial, qual seja,

Fechar

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1) Trata-se de recurso contra decisão que fixou alimentos provisórios em 100% do salário mínimo, no caso de vínculo empregatício e 20%, no caso de ausência daquele vínculo, devendo prevalecer o valor que for maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Questão em discussão: saber se a decisão agravada foi fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O dever de fundamentação da decisão judicial é uma garantia constitucional (art. 93, IX da CRFB/88) que funciona como verdadeiro operador do princípio da ampla defesa, na medida em que possibilita às partes conhecer o modo pelo qual o julgador interpretou e aplicou a lei ao caso concreto. 4) Assim, a decisão é nula por ausência de elemento essencial, qual seja, fundamentação com análise das questões de fato e de direito constantes do processo, na forma do art. 489, II, do CPC. 5) Houve, por conseguinte, violação ao **devido processo legal**, o que impõe a anulação da decisão por afronta ao poder-dever de julgar fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da CRFB. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. _____ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; art. 489, II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 168 do TJRJ.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 24/11/2025 - Data de Publicação: 26/11/2025 (*)

20ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0820624-20.2023.8.19.0004](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO - Julgamento: 19/11/2025 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória. Sentença proferida após o óbito da parte autora. Inobservância da suspensão processual. O falecimento da parte impõe a suspensão do processo para a sucessão pelo espólio ou herdeiros, nos termos dos artigos 110 e 313, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código de Processo Civil. O art. 314 do CPC veda a prática de ato processual durante o período suspensivo. O processo considera-se suspenso a partir da data do óbito, sendo o reconhecimento judicial do evento morte meramente declaratório. Nulos os atos processuais posteriores ao óbito, inclusive a sentença, diante da ausência de habilitação dos sucessores e da ofensa ao devido processo legal. Necessidade de anulação da sentença e de encaminhamento dos autos ao Juízo de origem para sejam adotadas as providências pertinentes à sucessão processual do polo ativo. Sentença anulada, de ofício, com efeitos retroativos à data do falecimento do autor.

RECURSO PREJUDICADO

(0820624-20.2023.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO -

Fechar

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória. Sentença proferida após o óbito da parte autora. Inobservância da suspensão processual. O falecimento da parte impõe a suspensão do processo para a sucessão pelo espólio ou herdeiros, nos termos dos artigos 110 e 313, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código de Processo Civil. O art. 314 do CPC veda a prática de ato processual durante o período suspensivo. O processo considera-se suspenso a partir da data do óbito, sendo o reconhecimento judicial do evento morte meramente declaratório. Nulos os atos processuais posteriores ao óbito, inclusive a sentença, diante da ausência de habilitação dos sucessores e da ofensa ao **devido processo legal**. Necessidade de anulação da sentença e de encaminhamento dos autos ao Juízo de origem para sejam adotadas as providências pertinentes à sucessão processual do polo ativo. Sentença anulada, de ofício, com efeitos retroativos à data do falecimento do autor. RECURSO PREJUDICADO

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 19/11/2025 - Data de Publicação: 26/11/2025 (*)

« Página 2 de 18 »

Retornar

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

23ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0085133-34.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 10/11/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor. Ação revisional fundada em superendividamento. Petição inicial que controverte acerca do impacto global dos débitos imputados, referindo a situação de incapacidade financeira para o próprio sustento. Incidência do dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo contribuir para que os meios legais destinados a restaurar a execução saudável dos contratos sejam oportunizados ao consumidor. Necessidade de emenda à inicial, nos termos do art. 321 da codificação processual. Observância do devido processo legal. Adequação da postulação a fim de que a controvérsia seja tratada nos moldes preconizados pelo art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Anulação da decisão recorrida e dos atos processuais subsequentes. Determinação de providências a serem observadas pelo juízo originário na condução do processo. Agravo prejudicado. Desconhecimento do recurso.

(0085133-34.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 10/11/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª

Fechar

Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor. Ação revisional fundada em superendividamento. Petição inicial que controverte acerca do impacto global dos débitos imputados, referindo a situação de incapacidade financeira para o próprio sustento. Incidência do dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo contribuir para que os meios legais destinados a restaurar a execução saudável dos contratos sejam oportunizados ao consumidor. Necessidade de emenda à inicial, nos termos do art. 321 da codificação processual. Observância do **devido processo legal**. Adequação da postulação a fim de que a controvérsia seja tratada nos moldes preconizados pelo art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Anulação da decisão recorrida e dos atos processuais subsequentes. Determinação de providências a serem observadas pelo juízo originário na condução do processo. Agravo prejudicado. Desconhecimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 10/11/2025 - Data de Publicação: 13/11/2025 (*)

24ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0831240-15.2024.8.19.0038](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 06/11/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação revisional fundada em superendividamento. Petição inicial que controverte acerca do impacto global dos débitos imputados, referindo a situação de incapacidade financeira para o próprio sustento. Incidência do dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo contribuir para que os meios legais destinados a restaurar a execução saudável dos contratos sejam oportunizados ao consumidor. Necessidade de emenda à inicial, nos termos do art. 321 da codificação processual. Observância do devido processo legal. Adequação da postulação a fim de que a controvérsia seja tratada nos moldes preconizados pelo art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Anulação da sentença e dos atos processuais inoportunos. Determinação de providências a serem observadas pelo juízo originário na condução do processo. Apelo prejudicado. Desconhecimento do recurso.

(0831240-15.2024.8.19.0038 - APELAÇÃO. Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 06/11/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação revisional fundada em superendividamento. Petição inicial que controverte acerca do impacto global dos débitos imputados, referindo a situação de incapacidade financeira para o próprio sustento. Incidência do dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo contribuir para que os meios legais destinados a restaurar a execução saudável dos contratos sejam oportunizados ao consumidor. Necessidade de emenda à inicial, nos termos do art. 321 da codificação processual. Observância do **devido processo legal**. Adequação da postulação a fim de que a controvérsia seja tratada nos moldes preconizados pelo art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Anulação da sentença e dos atos processuais inoportunos. Determinação de providências a serem observadas pelo juízo originário na condução do processo. Apelo prejudicado. Desconhecimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 06/11/2025 - Data de Publicação: 11/11/2025 (*)

25ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0804176-26.2024.8.19.0007](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES - Julgamento: 06/11/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 485, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. "ERROR IN PROCEDENDO" CARACTERIZADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. (0804176-26.2024.8.19.0007 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRÉ LUÍS MANCANO MARQUES - Julgamento: 06/11/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 485, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. "ERROR IN PROCEDENDO" CARACTERIZADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 06/11/2025 - Data de Publicação: 10/11/2025 (*)

26ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0828369-12.2024.8.19.0038](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento: 05/11/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EXORBITANTE, DISCREPANTE DO HABITUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação, sem analisar o pedido de produção de prova requerida pela autora. Ação originária que objetiva a revisão das faturas de consumo, eis que supostamente emitidas em valores discrepantes à média habitual.

II. Questão em discussão: Avaliar a validade de sentença proferida sem realização de prova pericial, diante da natureza técnica da controvérsia, que versa sobre suposto consumo de energia elétrica incompatível com a média.

III. Razões de decidir: Imprescindibilidade da produção de prova pericial ao deslinde da controvérsia. A improcedência fundamentada na ausência de prova,

Fechar

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EXORBITANTE, DISCREPANTE DO HABITUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou **improcedente** a ação, sem analisar o pedido de produção de prova requerida pela autora. Ação originária que objetiva a revisão das faturas de consumo, eis que supostamente emitidas em valores discrepantes à média habitual. II. Questão em discussão: Avaliar a validade de sentença proferida sem realização de prova pericial, diante da natureza técnica da controvérsia, que versa sobre suposto consumo de energia elétrica incompatível com a média. III. Razões de decidir: Imprescindibilidade da produção de prova pericial ao deslinde da controvérsia. A improcedência fundamentada na ausência de prova, apesar de pedido expresso de inversão do ônus e de realização de perícia, configura cerceamento de defesa e afronta ao **devido processo legal**. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a determinar, inclusive de ofício, a produção de prova técnica necessária à formação de seu convencimento, entendimento respaldado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização da perícia, assegurando contraditório, ampla defesa e busca da verdade real. IV. Dispositivo: Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 05/11/2025 - Data de Publicação: 07/11/2025 (*)

27ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0079586-13.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES - Julgamento: 04/11/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO PARA IMPUGNAR A EXECUÇÃO. A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPUGNAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE SER PESSOAL, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE JUDICIAL, SOB PENA DE NULIDADE, CONFORME EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PRERROGATIVA PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. VÍCIO INSANÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO QUE MERECE REFORMADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(0079586-13.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES - Julgamento: 04/11/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO PARA IMPUGNAR A EXECUÇÃO. A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPUGNAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE SER PESSOAL, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE JUDICIAL, SOB PENA DE NULIDADE, CONFORME EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PRERROGATIVA PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. VÍCIO INSANÁVEL. VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA

DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO QUE MERECE REFORMADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 04/11/2025 - Data de Publicação: 10/11/2025 (*)

28ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0072054-85.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES - Julgamento: 30/10/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO QUE SE ANULA DE OFÍCIO. PREJUÍZO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo banco réu, objetivando a reforma/revogação da decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao patamar de 35% do valor líquido dos proventos percebidos pela autora, tendo em vista a (i) a ausência de fundamentação; (ii) a validade do contrato de cartão de benefícios (CREDESTA) e cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; e (iii) o respeito à margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a anulação do decisum, de ofício, em razão da inobservância do rito previsto na Lei

Fechar

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO QUE SE ANULA DE OFÍCIO. PREJUÍZO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo banco réu, objetivando a reforma/revogação da decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao patamar de 35% do valor líquido dos proventos percebidos pela autora, tendo em vista a (i) a ausência de fundamentação; (ii) a validade do contrato de cartão de benefícios (CREDESTA) e cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; e (iii) o respeito à margem consignável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a anulação do decisum, de ofício, em razão da inobservância do rito previsto na Lei 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando o caso de ação de repactuação de dívida, há de ser observado o rito especial expressamente previsto na legislação consumerista, segundo o qual deve ser realizada a audiência conciliatória, na presença de todos os credores, para a instauração do processo de superendividamento, procedimento totalmente ignorado pelo juízo de origem, que apreciou o pedido de tutela como se fosse ação de rito ordinário. 4. A concessão da tutela de urgência, nesta fase consensual, acarreta a supressão de etapa essencial do procedimento instaurado, bem como violação à diversas garantias específicas, configurando error in procedendo. 5. Por se tratarem o rito processual e o **devido processo legal** de matérias de ordem pública, é inequívoco que podem ser apreciadas de ofício pelo magistrado, bem como que a sua inobservância enseja nulidade da decisão vergastada. IV. DISPOSITIVO 6. Nulidade que se reconhece de ofício. Prejuízo do recurso. Dispositivos relevantes citados: CDC, 104-A, 104-B e 104-C; CRFB, art. 5º, XXXV; Lei 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Súmula 168. TJRJ, AG. 0059733-18.2025.8.19.0000, Rel. Des. Renata Machado Cotta, J. 30/07/2025; TJRJ, AG. 0031904-62.2025.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos De Oliveira, J. 23/06/2025.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 30/10/2025 - Data de Publicação: 06/11/2025 (*)

29ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0912498-61.2024.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA - Julgamento: 30/10/2025 - DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Apelação Cível. Direito do consumidor. Ação revisional c/c pedido incidental de exibição de documentos, repetição de indébito e indenização por danos morais. Contratos de mútuo. Sentença de improcedência. Ausência de apreciação do pedido incidental de exibição de todos os contratos firmados pela autora para fins de instrução do processo, na forma do art. 396 e seguintes do CPC. Natureza citra petita da sentença. Impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Error in procedendo. Encaminhamento dos autos ao Juízo a quo para apreciação da integralidade dos pedidos deduzidos na petição inicial, observando, ainda, a totalidade da causa de pedir, abrangendo todos os contratos impugnados. Anulação, de ofício, da sentença. (0912498-61.2024.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA - Julgamento: 30/10/2025 - DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

Apelação Cível. Direito do consumidor. Ação revisional c/c pedido incidental de exibição de documentos, repetição de indébito e indenização por danos morais. Contratos de mútuo. Sentença de improcedência. Ausência de apreciação do pedido incidental de exibição de todos os contratos firmados pela autora para fins de instrução do processo, na forma do art. 396 e seguintes do CPC. Natureza citra petita da sentença. Impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do **devido processo legal**. Error in procedendo. Encaminhamento dos autos ao Juízo a quo para apreciação da integralidade dos pedidos deduzidos na petição inicial, observando, ainda, a totalidade da causa de pedir, abrangendo todos os contratos impugnados. Anulação, de ofício, da sentença.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/10/2025 - Data de Publicação: 04/11/2025 (*)

30ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0003896-95.2018.8.19.0202](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARCELO ALMEIDA - Julgamento: 30/10/2025 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, DO CPC. RECURSO DO EXEQUENTE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE NA CONDUÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE, CONFORME PRECONIZA O §1º DO ARTIGO 485 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

(0003896-95.2018.8.19.0202 - APELAÇÃO. Des(a). MARCELO ALMEIDA - Julgamento: 30/10/2025 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, DO CPC. RECURSO DO EXEQUENTE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE NA CONDUÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE, CONFORME PRECONIZA O §1º DO ARTIGO 485 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/10/2025 - Data de Publicação: 07/11/2025 (*)

« Página 3 de 18 »

Retornar

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$ não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 31 até 40 de 174

Página 4 de 18

31ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0115224-17.2019.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA - Julgamento: 29/10/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COBRANÇA DE ISSQN ATRAVÉS DE AUTUAÇÃO E NOTA DE LANÇAMENTO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, SPE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE. REJEIÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES. INCONTROVERSA A AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PELA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA PARA SI PRÓPRIA. AUTUAÇÃO COMO RESPONSÁVEL DIRETA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. AUTUAÇÃO SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR, CONFORME ART. 142 DO CTN. ARBITRAMENTO POR MERA ESTIMATIVA, SEM COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CONTRIBUINTE E AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL, COMO EXIGE O ART. 148 DO CTN E CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL QUE CONCLUIU PELO CORRETO RECOLHIMENTO DO ISSQN SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA E MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PRECEDENTES DO STJ E TJRJ. PROVIMENTO DO RECURSO. (0115224-17.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA)

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COBRANÇA DE ISSQN ATRAVÉS DE AUTUAÇÃO E NOTA DE LANÇAMENTO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, SPE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE. REJEIÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES. INCONTROVERSA A AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PELA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA PARA SI PRÓPRIA. AUTUAÇÃO COMO RESPONSÁVEL DIRETA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. AUTUAÇÃO SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR, CONFORME ART. 142 DO CTN. ARBITRAMENTO POR MERA ESTIMATIVA, SEM COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CONTRIBUINTE E AUSÊNCIA DE **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL, COMO EXIGE O ART. 148 DO CTN E CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL QUE CONCLUIU PELO CORRETO RECOLHIMENTO DO ISSQN SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA E MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS. PRECEDENTES DO STJ E TJRJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 29/10/2025 - Data de Publicação: 04/11/2025 (*)

32ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0300879-28.2020.8.19.0001](#) - AGRAVO - CÍVEL

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 04/08/2025 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL

[X]

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO TEMA 660 DO STF. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 660 DO STF: " A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

(0300879-28.2020.8.19.0001 - AGRAVO - CÍVEL. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 04/08/2025 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)

Fechar

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO TEMA 660 DO STF. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 660 DO STF: " A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do **devido processo legal** e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO **DESPROVIMENTO** DO AGRAVO INTERNO. RECURSO **DESPROVIDO**.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 04/08/2025 - Data de Publicação: 08/08/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 27/10/2025 - Data de Publicação: 03/11/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

33ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0859247-65.2023.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CESAR FELIPE CURY - Julgamento: 27/10/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERDA DO OBJETO SOMENTE COM RELAÇÃO ÀS MENSALIDADES FUTURAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE REAJUSTES NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

Apelação contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, diante do cancelamento do contrato e extinção da relação contratual.

II. Questão em Discussão

Possibilidade de prosseguimento da ação para análise de eventual abusividade dos

Fechar

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERDA DO OBJETO SOMENTE COM RELAÇÃO ÀS MENSALIDADES FUTURAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE REAJUSTES NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame Apelação contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, diante do cancelamento do contrato e extinção da relação contratual. II. Questão em Discussão Possibilidade de prosseguimento da ação para análise de eventual abusividade dos reajustes aplicados durante a vigência do contrato e repetição dos valores pagos, apesar da rescisão contratual que afastou o pedido de revisão das mensalidades futuras. III. Razões de Decidir Reconhece-se relação de consumo entre as partes, aplicando-se o CDC (art. 2º e 3º) e a Súmula 469 do STJ. A sentença anulada extinguiu o processo integralmente, sem distinguir entre a perda do objeto quanto às mensalidades futuras e a manutenção do direito à revisão dos reajustes aplicados no período vigente. Ademais, houve violação ao princípio do **devido processo legal**, pois a sentença foi prolatada sem oportunizar às partes a apresentação de alegações finais, cerceando o contraditório e a ampla defesa. IV. Dispositivo e Tese Anula-se a sentença para determinar o prosseguimento do feito quanto à análise da abusividade dos reajustes incidentes no período em que a relação contratual esteve vigente, à repetição dos valores eventualmente pagos indevidamente e à apuração dos danos morais pleiteados. Restando prejudicado o recurso da autora.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 27/10/2025 - Data de Publicação: 30/10/2025 (*)**34ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0010194-94.2014.8.19.0024](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 24/10/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, COM BASE NO ART. III, DO CPC. PARA O PROCESSO SER EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC, DEVE OCORRER A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. AVISOS DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDOS SEM ASSINATURA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE RECEBIMENTO (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

(0010194-94.2014.8.19.0024 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 24/10/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, COM BASE NO ART. III, DO CPC. PARA O PROCESSO SER EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC, DEVE OCORRER A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. AVISOS DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDOS SEM ASSINATURA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE RECEBIMENTO (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 24/10/2025 - Data de Publicação: 29/10/2025 (*)**35ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0831970-31.2024.8.19.0004](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARCELO ALMEIDA - Julgamento: 23/10/2025 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, COM FULCRO NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, I, DO CPC, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANTA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DA PLANTA COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA JÁ CONSTANTE NOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (0831970-31.2024.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). MARCELO ALMEIDA - Julgamento: 23/10/2025 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, COM FULCRO NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, I, DO CPC, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANTA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DA PLANTA COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA JÁ CONSTANTE NOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. AFRONTA AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 23/10/2025 - Data de Publicação: 29/10/2025 (*)

36ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0826090-37.2024.8.19.0205](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL - Julgamento: 23/10/2025 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS POR ESTAREM MAIS DE DESPROPORCIONALMENTE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS JUROS, DESDE QUE COMPROVADA A ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR RESERVADA ÀS HIPÓTESES QUE DISPENSEM A FASE INSTRUTÓRIA. ART. 332 DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível contra a sentença de improcedência liminar proferida na demanda movida pela ora Apelante, que pretende rever os juros estipulados pela Ré em contrato de empréstimo pessoal. Argumenta a Recorrente, em síntese, que faz jus à revisão do contrato e à reparação por danos morais, em razão das abusividades praticadas pela instituição financeira. Em atenção aos arts. 10 e 933 do CPC, intimaram-se as partes para se manifestar sobre possível violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Fechar

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS POR ESTAREM MAIS DE DESPROPORCIONALMENTE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS JUROS, DESDE QUE COMPROVADA A ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR RESERVADA ÀS HIPÓTESES QUE DISPENSEM A FASE INSTRUTÓRIA. ART. 332 DO CPC. VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível contra a sentença de improcedência liminar proferida na demanda movida pela ora Apelante, que pretende rever os juros estipulados pela Ré em contrato de empréstimo pessoal. Argumenta a Recorrente, em síntese, que faz jus à revisão do contrato e à reparação por danos morais, em razão das abusividades praticadas pela instituição financeira. Em atenção aos arts. 10 e 933 do CPC, intimaram-se as partes para se manifestar sobre possível violação ao **devido processo legal** e cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da improcedência liminar no presente caso, no qual a Demandante embasa sua pretensão revisional exclusivamente no fato de que os juros pactuados estariam desproporcionalmente acima da média de mercado da época da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 27, "[é] admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 4. Também de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, "a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade", mas "[o] caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto". 5. Na hipótese, a taxa pactuada estaria quase quatro vezes acima da média de mercado, o que indica a necessidade de dilação probatória para averiguar a possível abusividade dos juros, sendo descabida, portanto, a improcedência liminar, a qual se reserva às "causas que dispensem a fase instrutória", nos termos do art. 332, caput, do CPC. 6. Nessa toada, a improcedência liminar fora das estritas hipóteses legais, além de violar o **devido processo legal**, implica em cerceamento de defesa, eis que impede a parte autora de comprovar devidamente os fatos constitutivos de seu direito. 7. Destarte, violado o regramento legal aplicável e constatado o error in procedendo, impõe-se a anulação, ex officio, da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, ficando prejudicado o mérito do Apelo. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Anulação, de ofício, da sentença e recurso prejudicado. Teses de julgamento: "1. Constatado que os juros fixados em contrato bancário estão desproporcionalmente acima da média de mercado, revela-se descabida a improcedência liminar dos pedidos, eis que indispensável a fase instrutória. 2. A improcedência liminar fora das hipóteses legais viola o **devido processo legal** e, caso necessária dilação probatória, implica em cerceamento de defesa." Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 332 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 27; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. em 23/6/2022; TJRJ, AP nº 0800249-83.2024.8.19.0029, rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, 17ª Câmara de Direito Privado, j. em 16/09/2025; TJRJ, AP nº 0802855-84.2024.8.19.0029, rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, 8ª Câmara de Direito Privado, j. em 27/08/2025; TJRJ, AP nº 0869398-42.2024.8.19.0038, rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho, 5ª Câmara de Direito Privado, j. em 27/08/2025.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 23/10/2025 - Data de Publicação: 27/10/2025 (*)

37ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0057630-38.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM - Julgamento: 21/10/2025 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO AGRAVANTE PROCEDIMENTO COMO ASPECTO FORMAL DO PROCESSO - SUCESSÃO ORDENADA DE ATOS DESTINADOS À FINALIDADE DE PRESTAR A JURISDIÇÃO - AÇÃO PROPOSTA PELO PROCEDIMENTO COMUM - APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FORMA DE ASSEGURAR QUE O PROCESSO SE DESENVOLVA DE ACORDO COM AS REGRAS PREESTABELECIDAS - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DAS PARTES -

FASE POSTULATÓRIA - INÍCIO MARCADO PELA APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, SEGUIDA DO REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO DESTA E POSTERIOR JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL É QUE O PROCEDIMENTO SEGUE PARA AS FASES SUBSEQUENTES, COM A CITAÇÃO DO RÉU, SEGUIDA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO E POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL IMPLICITAMENTE RECEBIDA NO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVADA -

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO AGRAVANTE PROCEDIMENTO COMO ASPECTO FORMAL DO PROCESSO - SUCESSÃO ORDENADA DE ATOS DESTINADOS À FINALIDADE DE PRESTAR A JURISDIÇÃO - AÇÃO PROPOSTA PELO PROCEDIMENTO COMUM - APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FORMA DE ASSEGURAR QUE O PROCESSO SE DESENVOLVA DE ACORDO COM AS REGRAS PREESTABELECIDAS - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DAS PARTES - FASE POSTULATÓRIA - INÍCIO MARCADO PELA APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, SEGUIDA DO REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO DESTA E POSTERIOR JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL É QUE O PROCEDIMENTO SEGUE PARA AS FASES SUBSEQUENTES, COM A CITAÇÃO DO RÉU, SEGUIDA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO E POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL IMPLICITAMENTE RECEBIDA NO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVADA - HABILITAÇÃO DO RÉU NOS AUTOS ANTES DO RECEBIMENTO DA EXORDIAL - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - DESNECESSIDADE DO ATO DE CITAÇÃO - PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO QUE DEVE SER CONTABILIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 335 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SOLUÇÃO QUE HOMENAGEIA O **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E A BOA-FÉ OBJETIVA, NA VERTENTE DA PROTEÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - CONDUTA DA PARTE QUE DEMONSTROU COMPORTAMENTO COOPERATIVO AO APRESENTAR SUA PEÇA DEFENSIVA POUCOS DIAS APÓS A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVADA E, IMPLICITAMENTE, ADMITIU A PETIÇÃO INICIAL DA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 21/10/2025 - Data de Publicação: 05/11/2025 (*)

38ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0061177-04.2017.8.19.0021](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 20/10/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DESCONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO DA PARTE E PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DO PRÓPRIO JUÍZO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exibição de documentos e condenou a parte ré à apresentação dos contratos de portabilidade de assistência financeira, com imposição de ônus sucumbenciais. Alega a Crefisa ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade processual decorrente da alteração do polo passivo desconsiderando manifestação da parte autora, em afronta ao devido processo legal e com prejuízo à parte reincluída indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fechar

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DESCONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO DA PARTE E PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DO PRÓPRIO JUÍZO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exibição de documentos e condenou a parte ré à apresentação dos contratos de portabilidade de assistência financeira, com imposição de ônus sucumbenciais. Alega a Crefisa ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade processual decorrente da alteração do polo passivo desconsiderando manifestação da parte autora, em afronta ao **devido processo legal** e com prejuízo à parte reincluída indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração do polo passivo foi realizada pelo juízo com base em manifestação anterior da autora, ignorando requerimento posterior em que a parte esclareceu equívoco na citação da Crefisa e reiterou que o réu correto seria o Banco Itaú. 4. A decisão que recebeu como emenda à inicial a petição que indicava a Crefisa como ré desconsiderou manifestação posterior da autora e ordem anterior do próprio juízo, que havia determinado a citação do Banco Itaú e a exclusão da Crefisa. 5. Verificada a nulidade, impõe-se sua declaração de ofício, com a anulação dos atos processuais a partir do pronunciamento que indevidamente alterou o polo passivo. IV. DISPOSITIVO 6. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 20/10/2025 - Data de Publicação: 23/10/2025 (*)

39ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0000204-75.2013.8.19.0069](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 15/10/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenizatória por danos morais, materiais e estéticos. Alegação de Erro Médico. Recurso de ambos os litigantes. Sentença de procedência do pedido de dano moral e improcedência do pedido de pensionamento, sem enfrentar o pedido de dano estético. Ademais, foi prolatada prematuramente logo após impugnação aos honorários periciais, sem qualquer decisão a respeito e sem realizar a perícia deferida. Violação ao devido processo legal Cerceamento de defesa configurado. Também há que ser reconhecida a inobservância do art. 458, inc. III, do CPC. Sentença citra petita. Anulação da sentença, na forma da Súmula 168 do TJRJ. Violação ao princípio da congruência. Devolução dos autos ao juízo de origem. Precedentes jurisprudenciais do TJ/RJ. Súmula nº 168 TJJ. JULGO PREJUDICADO AMBOS OS RECURSOS, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, anulando-se a sentença e determinando a remessa dos autos ao juízo a quo para apreciação da impugnação aos honorários periciais retomando a fase instrutória e posterior enfrentamento do pedido negligenciado. (0000204-75.2013.8.19.0069 - APELAÇÃO. Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenizatória por danos morais, materiais e estéticos. Alegação de Erro Médico. Recurso de ambos os litigantes. Sentença de procedência do pedido de dano moral e improcedência do pedido de pensionamento, sem enfrentar o pedido de dano estético. Ademais, foi prolatada prematuramente logo após impugnação aos honorários periciais, sem qualquer decisão a respeito e sem realizar a perícia deferida. Violação ao **devido processo legal** Cerceamento de defesa configurado. Também há que ser reconhecida a inobservância do art. 458, inc. III, do CPC. Sentença citra petita. Anulação da sentença, na forma da Súmula 168 do TJRJ. Violação ao princípio da congruência. Devolução dos autos ao juízo de origem. Precedentes jurisprudenciais do TJ/RJ. Súmula nº 168 TJJ. JULGO PREJUDICADO AMBOS OS RECURSOS, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, anulando-se a sentença e determinando a remessa dos autos ao juízo a quo para apreciação da impugnação aos honorários periciais retomando a fase instrutória e posterior enfrentamento do pedido negligenciado.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 15/10/2025 - Data de Publicação: 21/10/2025 (*)

40ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0003135-16.2018.8.19.0024](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA - Julgamento: 15/10/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PUBLICO

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O ÓBITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO E HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.
I ¿ CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer, c/c indenização por danos morais, proposta por Vera Maria Belmiro Viana dos Santos em face do Município de Itaguaí e do Estado do Rio de Janeiro, julgada parcialmente procedente em primeiro grau.
2. Constatado o falecimento da autora antes da sentença (17/07/2019), sem a prévia suspensão do feito nem habilitação de sucessores.
II ¿ QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Efeitos processuais da morte da parte antes da prolação da sentença e validade dos atos praticados após o óbito.
III ¿ FUNDAMENTAÇÃO
4. O falecimento da parte impõe a suspensão imediata do processo, com efeitos ex tunc, nos termos dos arts. 110 e 313, I e §§1º e 2º, do CPC. 5. Nulos os atos processuais praticados após o óbito, inclusive a sentença, diante da ausência de habilitação dos sucessores e violação ao **devido processo legal**. 6. Aplicação do art. 314 do CPC. Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do polo ativo e prosseguimento do feito. IV ¿ CONCLUSÃO 7. Sentença anulada, de ofício, com efeitos retroativos à data do falecimento da autora. Recursos prejudicados. Tese: O falecimento da parte antes da sentença impõe a suspensão imediata do processo, sendo nulos os atos praticados após o óbito sem habilitação dos sucessores (arts. 110 e 313, I, CPC). Precedentes: STJ, REsp 1.657.663/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/08/2017; AgInt no REsp 1.954.686/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 17/08/2022; TJRJ, Apel. 0000707-24.2017.8.19.0080 e 0008281-85.2017.8.19.0052. Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O ÓBITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO E HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS. I ¿ CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer, c/c indenização por danos morais, proposta por Vera Maria Belmiro Viana dos Santos em face do Município de Itaguaí e do Estado do Rio de Janeiro, julgada parcialmente procedente em primeiro grau. 2. Constatado o falecimento da autora antes da sentença (17/07/2019), sem a prévia suspensão do feito nem habilitação de sucessores. II ¿ QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Efeitos processuais da morte da parte antes da prolação da sentença e validade dos atos praticados após o óbito. III ¿ FUNDAMENTAÇÃO 4. O falecimento da parte impõe a suspensão imediata do processo, com efeitos ex tunc, nos termos dos arts. 110 e 313, I e §§1º e 2º, do CPC. 5. Nulos os atos processuais praticados após o óbito, inclusive a sentença, diante da ausência de habilitação dos sucessores e violação ao **devido processo legal**. 6. Aplicação do art. 314 do CPC. Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do polo ativo e prosseguimento do feito. IV ¿ CONCLUSÃO 7. Sentença anulada, de ofício, com efeitos retroativos à data do falecimento da autora. Recursos prejudicados. Tese: O falecimento da parte antes da sentença impõe a suspensão imediata do processo, sendo nulos os atos praticados após o óbito sem habilitação dos sucessores (arts. 110 e 313, I, CPC). Precedentes: STJ, REsp 1.657.663/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/08/2017; AgInt no REsp 1.954.686/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 17/08/2022; TJRJ, Apel. 0000707-24.2017.8.19.0080 e 0008281-85.2017.8.19.0052.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 15/10/2025 - Data de Publicação: 17/10/2025 (*)

« Página 4 de 18 »»

Retornar

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$" não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 41 até 50 de 174

Página 5 de 18

41ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0004158-25.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES - Julgamento: 25/02/2025 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE POSSUI CARÁTER RELATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PARA O EXCEPCIONAL DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AS PESSOAS JURÍDICAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, DEVEM COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ÔNUS DESINCUMBIDO PELO RECORRENTE, QUE SE FOI RECÉM CONSTITUÍDA E NÃO APRESENTA RECEITAS, FATURAMENTO E ATIVOS CIRCULANTES. RECURSO PROVIDO.

(0004158-25.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES - Julgamento: 25/02/2025 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE POSSUI CARÁTER RELATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PARA O EXCEPCIONAL DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AS PESSOAS JURÍDICAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, DEVEM COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ÔNUS DESINCUMBIDO PELO RECORRENTE, QUE SE FOI RECÉM CONSTITUÍDA E **NÃO** APRESENTA RECEITAS, FATURAMENTO E ATIVOS CIRCULANTES. RECURSO **PROVIDO**.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 25/02/2025 - Data de Publicação: 06/03/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 16/09/2025 - Data de Publicação: 22/09/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 03/12/2025 - Data de Publicação: 09/12/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

42ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0809701-27.2022.8.19.0211](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO - Julgamento: 02/10/2025 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SERVIÇO ESSENCIAL DE ÁGUA. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. Parte autora que ao ingressar com a ação, requereu a produção de prova pericial, ressaltando que a demanda com mesmo pedido, ajuizada perante o XV JEC, fora extinta sem resolução do mérito em razão da necessidade de realização de prova pericial. Sentença proferida sem oportunizar a realização de perícia para atestar a regularidade da forma de cobrança e flutuação do consumo. Eventual indeferimento da prova deve ocorrer de forma fundamentada e em momento anterior à sentença de forma a evitar a surpresa das partes no processo. Com efeito, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do Juízo. O julgamento do mérito da causa em desfavor daquele cujo pedido de produção de prova foi ignorado pelo julgador configura cerceamento de

Fechar

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SERVIÇO ESSENCIAL DE ÁGUA. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. Parte autora que ao ingressar com a ação, requereu a produção de prova pericial, ressaltando que a demanda com mesmo pedido, ajuizada perante o XV JEC, fora extinta sem resolução do mérito em razão da necessidade de realização de prova pericial. Sentença proferida sem oportunizar a realização de perícia para atestar a regularidade da forma de cobrança e flutuação do consumo. Eventual indeferimento da prova deve ocorrer de forma fundamentada e em momento anterior à sentença de forma a evitar a surpresa das partes no processo. Com efeito, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do Juízo. O julgamento do mérito da causa em desfavor daquele cujo pedido de produção de prova foi ignorado pelo julgador configura cerceamento de defesa, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do **devido processo legal** (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição da República) e tem como consequência, a nulidade do julgado. RECURSO A QUE SE JULGA PREJUDICADO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 02/10/2025 - Data de Publicação: 08/10/2025 (*)

Privacidade - Termos

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 19/11/2025 - Data de Publicação: 28/11/2025Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)**43ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)**0013370-38.2019.8.19.0208** - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM - Julgamento: 14/10/2025 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC, EM RAZÃO DA SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL - ABANDONO DA CAUSA -

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 80/94, ART. 5º, §5º, DA LEI 1.060/50 E 186, §1º DO CPC INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, INSCULPIDOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CRFB/88, QUE CARACTERIZAM O CERCEAMENTO DE DEFESA EM DESFAVOR DA APELANTE E, ASSIM, A DECISÃO PROFERIDA ENCONTRA-SE MACULADA PELO MANTO DA NULIDADE, ANTE AO ERROR IN PROCEDENDO DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(0013370-38.2019.8.19.0208 - APELAÇÃO. Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM - Julgamento: 14/10/2025 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC, EM RAZÃO DA SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL - ABANDONO DA CAUSA - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 80/94, ART. 5º, §5º, DA LEI 1.060/50 E 186, §1º DO CPC INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, INSCULPIDOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CRFB/88, QUE CARACTERIZAM O CERCEAMENTO DE DEFESA EM DESFAVOR DA APELANTE E, ASSIM, A DECISÃO PROFERIDA ENCONTRA-SE MACULADA PELO MANTO DA NULIDADE, ANTE AO ERROR IN PROCEDENDO DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

INTEIRO TEOR[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 14/10/2025 - Data de Publicação: 17/10/2025 (*)**44ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)**0805464-74.2022.8.19.0008** - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO CESAR FERREIRA VIANA - Julgamento: 09/09/2025 - SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DO ATO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ATO DE EFEITO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO.

1. Policial militar que reivindica a anulação de ato unilateral da administração que cancelou a averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz.
2. Sentença que, ao considerar a averbação efetivada em 11/11/2008, o cancelamento pela Administração Pública em fevereiro de 2012 e o ajuizamento da ação em 2022, entendeu prescrita a pretensão. Apelo do autor.
3. Multiplicação de ações que buscam a averbação do tempo de serviço como aluno aprendiz junto à polícia militar, que deram ensejo à instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR - 0013027-79.2022.8.19.0000), justamente para, em face da instabilidade jurisprudencial, decidir sobre a natureza do ato da administração que cancela a averbação da vantagem, e da relação estabelecida entre as partes, para efeito de fixação do início do cômputo do prazo

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DO ATO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ATO DE EFEITO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. 1. Policial militar que reivindica a anulação de ato unilateral da administração que cancelou a averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz. 2. Sentença que, ao considerar a averbação efetivada em 11/11/2008, o cancelamento pela Administração Pública em fevereiro de 2012 e o ajuizamento da ação em 2022, entendeu prescrita a pretensão. Apelo do autor. 3. Multiplicação de ações que buscam a averbação do tempo de serviço como aluno aprendiz junto à polícia militar, que deram ensejo à instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR - 0013027-79.2022.8.19.0000), justamente para, em face da instabilidade jurisprudencial, decidir sobre a natureza do ato da administração que cancela a averbação da vantagem, e da relação estabelecida entre as partes, para efeito de fixação do início do cômputo do prazo prescricional. 4. Fixação da tese jurídica no sentido da prescrição do fundo de direito nas ações propostas com o objetivo de computar, nos assentamentos de tempo de serviço de Servidor da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o período trabalhado como aluno aprendiz. "O termo inicial da prescrição deve ser contado da publicação do ato no Bol. do Comandante Geral da PMERJ, que implicou na supressão do direito com a determinação de retificação do cálculo do tempo de serviço trabalhado pelos Policiais Militares, suprimindo-se as averbações do período trabalhado como aluno aprendiz, nos casos em que houve efeitos concretos individuais e imediatos, com decréscimo remuneratório e redução do percentual de triênios". 5. Tese jurídica firmada que deverá ser aplicada, obrigatoriamente, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição desta Corte. Inteligência do disposto no artigo 985, I e II do CPC. Ausência do trânsito em julgado que **não** impede a observância da tese, já que reflete o entendimento jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça. 6. Alegação de **não** observância do **devido processo legal** e do contraditório para efeito de supressão da vantagem pessoal do servidor, que se mostra desinfluyente para solução da demanda, já que o autor, conhecedor do cancelamento unilateral da averbação - constante de seus contracheques -, **não** se insurgiu no prazo legal contra tal ato. 7. Prescrição que prejudica eventual análise dos pedidos de aproveitamento do tempo de serviço exercido como aluno-aprendiz para fins de inatividade, licença especial, abono de permanência, majoração de triênio e de pagamento de diferenças remuneratórias, na medida que o lapsos **não** será averbado. 8. Manutenção da sentença atacada que se impõe. Jurisprudência. 9. **DESPROVIMENTO DO RECURSO**.**INTEIRO TEOR**[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 09/09/2025 - Data de Publicação: 12/09/2025 (*)**INTEIRO TEOR**[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 14/10/2025 - Data de Publicação: 16/10/2025 (*)Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

45ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0827429-05.2022.8.19.0204](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 13/10/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PRELIMINARES ARGUIDAS QUE RESTARAM REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. MAGISTRADO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E POSTERIORMENTE PROLATOU SENTENÇA SEM A REALIZAÇÃO DA MESMA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DA REFERIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA EX OFFICIO.
(0827429-05.2022.8.19.0204 - APELAÇÃO. Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 13/10/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU **IMPROCEDENTES** OS PEDIDOS AUTORAIS. PRELIMINARES ARGUIDAS QUE RESTARAM REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. MAGISTRADO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E POSTERIORMENTE PROLATOU SENTENÇA SEM A REALIZAÇÃO DA MESMA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DA REFERIDA. VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA EX OFFICIO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 13/10/2025 - Data de Publicação: 15/10/2025 (*)

46ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0065678-83.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES - Julgamento: 09/10/2025 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Agravo de Instrumento. Intimação eletrônica. Ausência de confirmação de recebimento. Decretação de revelia. Impossibilidade. Aplicação do § 1º-A do art. 246, do CPC. Princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
1. Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade da citação eletrônica da sociedade agravante, diante de ausência de confirmação de recebimento e do disposto no § 1º-A do art. 246, do CPC.
2. A matéria em questão é temerária ao efetivo contraditório e ampla defesa, salvaguardado pelo inciso LV do art. 5º da CRFB, bem como ao **devido processo legal**, devendo zelar sempre o magistrado pela paridade de tratamento entre as partes litigantes, consoante dispõe o art. 7º do CPC.
3. No presente caso, nota-se que houve a certificação da suposta citação efetivada no ato ordinatório. Ocorre que tal mandado de citação eletrônica resta carente de documentação comprobatória que confirme o recebimento efetivo pela parte ré para que se inicie o cômputo do prazo para a prática da peça de bloqueio. Nesse contexto, faz-se mister reconhecer a nulidade da citação

Fechar

Agravo de Instrumento. Intimação eletrônica. Ausência de confirmação de recebimento. Decretação de revelia. Impossibilidade. Aplicação do § 1º-A do art. 246, do CPC. Princípios do **devido processo legal**, contraditório e ampla defesa. 1. Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade da citação eletrônica da sociedade agravante, diante de ausência de confirmação de recebimento e do disposto no § 1º-A do art. 246, do CPC. 2. A matéria em questão é temerária ao efetivo contraditório e ampla defesa, salvaguardado pelo inciso LV do art. 5º da CRFB, bem como ao **devido processo legal**, devendo zelar sempre o magistrado pela paridade de tratamento entre as partes litigantes, consoante dispõe o art. 7º do CPC. 3. No presente caso, nota-se que houve a certificação da suposta citação efetivada no ato ordinatório. Ocorre que tal mandado de citação eletrônica resta carente de documentação comprobatória que confirme o recebimento efetivo pela parte ré para que se inicie o cômputo do prazo para a prática da peça de bloqueio. Nesse contexto, faz-se mister reconhecer a nulidade da citação eletrônica da agravante, bem assim dos atos processuais subsequentes, com a devolução do prazo para apresentação de defesa, em prestígio ao efeito contraditório e ampla defesa. 4. Provimento ao recurso interposto.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 09/10/2025 - Data de Publicação: 14/10/2025 (*)

47ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0934000-90.2023.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO - Julgamento: 08/10/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE CASUÍSTICA INDICA CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE VERIFICADA. REFORMA QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória c/c Indenizatória com pedido de tutela ajuizada por NICADOR NASCIMENTO DE AZEVEDO em face de FACTA FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando em tutela a abstenção dos descontos mensais em seus proventos e no mérito a restituição dos valores cobrados e pagos e a indenização pelos danos morais.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob a fundamentação de que a contratação do cartão consignado se deu de forma lícita.

3. Inconformado, o autor apela pela pugnando pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a nulidade do contrato e para que o réu seja condenado ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente e pela compensação pelos

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE CASUÍSTICA INDICA CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE VERIFICADA. REFORMA QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória c/c Indenizatória com pedido de tutela ajuizada por NICADOR NASCIMENTO DE AZEVEDO em face de FACTA FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando em tutela a abstenção dos descontos mensais em seus proventos e no mérito a restituição dos valores cobrados e pagos e a indenização pelos danos morais. 2. Sentença de primeiro grau julgou **improcedentes** os pedidos, sob a fundamentação de que a contratação do cartão consignado se deu de forma lícita. 3. Inconformado, o autor apela pela pugnando pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a nulidade do contrato e para que o réu seja condenado ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente e pela compensação pelos danos morais. Parte ré contrarrazoa pugnando pela manutenção da sentença guereada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em averiguar eventual cerceamento de defesa pelo juízo ao julgar **improcedentes** as pretensões da parte autora, desconsiderando o pedido de realização de perícia feito pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Análise casuística indica que necessidade de realização de perícia, diante do questionamento técnico feito pelo consumidor acerca da autenticidade dos documentos apresentados pela ré quanto à contratação digital. Cerceamento de defesa reconhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso prejudicado. Necessidade de anular a sentença, determinando-se a realização de perícia. 7. Tese de julgamento: A ausência de perícia em caso de divergência sobre a autenticidade dos numerários de IP e código hash, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e do **devido processo legal** (CF/1988, art. 5º, LIV e LV). Dispositivos relevantes citados: *ç* Código de Defesa do Consumidor, arts. 2,3,6 e 14 §3. *ç* Constituição da República Federativa do Brasil, arts. art. 5º, LIV e LV). Jurisprudência relevante citada: *ç* TJERJ, Apelação 00161180920208190014 202400102258, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS; *ç* TJERJ, Apelação 00005117120228190050 202400101313, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 08/10/2025 - Data de Publicação: 13/10/2025 (*)

48ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0001696-42.2020.8.19.0042](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO - Julgamento: 24/04/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débito fiscal. Taxa de licença e renovação anual de funcionamento de estações de rádio base (ERB'S). Município de Petrópolis. Sentença de improcedência. Sentença anulada de ofício. Error in judicando. Aplicação de legislação tributária alienígena (Lei Complementar nº 23/2001 - Município de Araruama). A legislação tributária pertinente ao Município de Petrópolis é a Lei Municipal nº 3.970/78, a qual disciplina a Taxa de Fiscalização de Funcionamento. Violação ao devido processo legal e ao princípio da legalidade. Matéria de ordem pública. Retorno dos autos à vara de origem para prolação de nova sentença, com observância da legislação tributária pertinente ao Município de Petrópolis (Lei Municipal nº 3.970/78). DECLARADA NULA A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

(0001696-42.2020.8.19.0042 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO - Julgamento: 24/04/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débito fiscal. Taxa de licença e renovação anual de funcionamento de estações de rádio base (ERB'S). Município de Petrópolis. Sentença de improcedência. Sentença anulada de ofício. Error in judicando. Aplicação de legislação tributária alienígena (Lei Complementar nº 23/2001 - Município de Araruama). A legislação tributária pertinente ao Município de Petrópolis é a Lei Municipal nº 3.970/78, a qual disciplina a Taxa de Fiscalização de Funcionamento. Violação ao **devido processo legal** e ao princípio da legalidade. Matéria de ordem pública. Retorno dos autos à vara de origem para prolação de nova sentença, com observância da legislação tributária pertinente ao Município de Petrópolis (Lei Municipal nº 3.970/78). DECLARADA NULA A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 24/04/2025 - Data de Publicação: 05/05/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 07/10/2025 - Data de Publicação: 15/10/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

49ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0003811-93.2009.8.19.0083](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). DES. DEBORA MARIA BARBOSA SARMENTO - Julgamento: 25/09/2025 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DO RÉU. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO APARELHO, OU SUBSIDIARIAMENTE A FIXAÇÃO COMO PARÂMETRO DO VALOR DO BEM À ÉPOCA EM QUE FOI EXIGIDA A OBRIGAÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DO BEM ANTE O LAPSO TEMPORAL DESDE A COMPRA E DIANTE DA DEPRECIÇÃO NATURAL DECORRENTE DO USO E DO TEMPO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL E EM DESACORDO COM O VALOR DO APARELHO À ÉPOCA DA COMPRA. REPARO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(0003811-93.2009.8.19.0083 - APELAÇÃO. Des(a). DES. DEBORA MARIA BARBOSA

Fechar

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DO RÉU. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO APARELHO, OU SUBSIDIARIAMENTE A FIXAÇÃO COMO PARÂMETRO DO VALOR DO BEM À ÉPOCA EM QUE FOI EXIGIDA A OBRIGAÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E CONTRADITÓRIO. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DO BEM ANTE O LAPSO TEMPORAL DESDE A COMPRA E DIANTE DA DEPRECIÇÃO NATURAL DECORRENTE DO USO E DO TEMPO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL E EM DESACORDO COM O VALOR DO APARELHO À ÉPOCA DA COMPRA. REPARO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 25/09/2025 - Data de Publicação: 01/10/2025 (*)

50ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0039666-94.2019.8.19.0209](#) - AGRAVO - CÍVEL

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 07/04/2025 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL

[X]

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NOS TEMAS 339, 660 E 890 DO STF. CORRETA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NOS TEMAS Nº 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." 660: "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009" e 890: "A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." DO STF. MANUTENÇÃO DA

Fechar

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NOS TEMAS 339, 660 E 890 DO STF. CORRETA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NOS TEMAS Nº 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." 660: "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do **devido processo legal** e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009" e 890: "A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do **devido processo legal** e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO **DESPROVIMENTO** DO AGRAVO INTERNO. RECURSO **DESPROVIDO**.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 07/04/2025 - Data de Publicação: 10/04/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 15/09/2025 - Data de Publicação: 18/09/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

« Página 5 de 18 »

Retornar

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

